

Fragebogen zum HeFDI Data Survey 2024

Version 1.1.1

Stand: 05.09.2024

Herzlich willkommen zur Online-Befragung der Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI)!

Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der Forschungsunterstützung an Ihrer Hochschule und in ganz Hessen.

Die Studie wird von der HeFDI-Koordinationsstelle an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) durchgeführt und von den 11 hessischen Partnerhochschulen unterstützt. In vorangegangenen Tests dauerte das Ausfüllen des Fragebogens etwa 15 Minuten.

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Die Beendigung bzw. das Abbrechen der Teilnahme ist jederzeit möglich und mit keinen Nachteilen verbunden. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und wir erheben keinerlei Kontaktinformationen von Ihnen! Bitte beachten Sie dazu auch unsere [Hinweise zum Datenschutz](#).

Weitere Informationen zur Landesinitiative HeFDI erhalten Sie unter <https://www.hefdi.de>.

gefördert von

HESSEN

Hessisches Ministerium für
Wissenschaft und Forschung,
Kunst und Kultur

Zunächst geht es generell um Ihre Forschungsaktivitäten an der Hochschule.

1. Forschen Sie aktuell an der Hochschule, an der Sie hauptsächlich tätig sind?

- ja
- nein, nur an anderer Institution
- nein, gar nicht

Weiter zu Frage 3

2. Haben Sie an der Hochschule, an der Sie hauptsächlich tätig sind bereits geforscht?

- ja
- nein, nur an anderer Institution
- nein, noch gar nicht

Weiter zu
Frage 23

3. Woher stamm(t)en Ihre Forschungsdaten hauptsächlich?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- Beobachtungen
- Messungen
- Experimente
- Simulationen
- Abbildungen von Objekten
- Umfragen
- Interviews
- Amtliche Statistik und Referenzdaten
- Logfiles und Nutzungsdaten
- Textdokumente
- sonstige Quellen, und zwar: _____

4. Nutzen Sie für Ihre Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne?

- ja, immer
- ja, meistens
- ja, selten
- nein, aber mir sind Datenmanagementpläne bekannt
- nein, kenne ich nicht

5. Wo speichern Sie in der Regel während eines Vorhabens Ihre digitalen Forschungsdaten?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- lokal auf meinem privaten Rechner (bspw. im Homeoffice)
- lokal auf meinem dienstlichen Rechner
- zentral auf einem Server der Hochschule/des Fachbereichs/des Instituts
- in einer nicht-kommerziellen Cloud-Lösung (z. B. hochschulintern oder hochschulübergreifend)
- in einer externen Cloud-Lösung eines kommerziellen Anbieters

6. Wie lange bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre digitalen Forschungsdaten auf?

- gar nicht
- Dauer in Jahren: _____
- weiß nicht

Weiter zu Frage 8

7. An welchen Orten bewahren Sie nach Abschluss eines Vorhabens in der Regel Ihre Forschungsdaten auf?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- gar nicht
- lokal auf meinem privaten Rechner
- lokal auf meinem dienstlichen Rechner
- zentral auf einem Server der Hochschule/des Fachbereichs/des Instituts
- in einer nicht-kommerziellen Cloud-Lösung (z. B. hochschulintern oder hochschulübergreifend)
- in einer externen Cloud-Lösung eines kommerziellen Anbieters
- in einem Datenarchiv/Repository der Hochschule
- in einem fachspezifischen Datenzentrum/Repository
- in einem allgemeinen Datenzentrum/Repository
- auf einem physischen Datenträger (USB-Stick, externe Festplatte, CD/DVD oder Ähnliches)
- Archivierung analoger Primärdaten in gesicherten Räumlichkeiten

In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Möglichkeiten stark erweitert, Daten aus Forschung und öffentlicher Verwaltung nachzunutzen oder auch eigene Daten mit anderen zu teilen. Zentral für diese Entwicklung ist der Aufbau von Datenarchiven, sogenannten **Repositorien**. Dies sind **Speicherorte für digitale Objekte, die diese für einen öffentlichen oder beschränkten Nutzerinnen- oder Nutzerkreis zur Verfügung stellen**. Im Folgenden möchten wir gerne von Ihnen wissen, inwiefern Sie diese Möglichkeiten bereits genutzt haben.

8. Haben Sie schon einmal Forschungsdaten anderer Forscher*innen aus einem digitalen Datenarchiv/Repository heruntergeladen bzw. zitiert?

- ja
- nein, aber ich habe es vor
- nein, und in der nächsten Zeit habe ich es nicht vor
- nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt

9. Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal in einem digitalen Datenarchiv/Repository abgelegt?

Unter **Archivierung** verstehen wir dabei die langfristige Speicherung an einem feststehenden, digitalen Ort, an dem die Verfügbarkeit für die Primärforschenden sichergestellt ist.

Unter **Veröffentlichung** verstehen wir, dass ein offener oder geschlossener Benutzerkreis (z. B. Wissenschaftler*innen bzw. auf Anfrage) Zugriff auf die Daten erhalten kann. Die Projektinformationen (Titel, Laufzeit, Beteiligte etc.) sind dabei öffentlich einsehbar.

- ja, inklusive Veröffentlichung
- ja, nur Archivierung
- nein, aber ich habe es vor
- nein, und in der nächsten Zeit habe ich es nicht vor
- nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt

10. Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen?

- ja
- nein, aber ich habe es vor
- nein, und in der nächsten Zeit habe ich es nicht vor
- nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt

11. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten?

Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	unwichtig	etwas wichtig	ziemlich wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
zu hoher Aufwand	<input type="checkbox"/>				
fehlendes Wissen	<input type="checkbox"/>				
mangelnde Anreize	<input type="checkbox"/>				
Einbüßen des Vorsprungs in der Datennutzung	<input type="checkbox"/>				
datenschutzrechtliche Bedenken	<input type="checkbox"/>				
geplante Patente	<input type="checkbox"/>				
Geheimhaltungsvereinbarungen	<input type="checkbox"/>				

12. Gibt es noch weitere Hinderungsgründe bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten, die Sie für wichtig halten?

Trennen Sie weitere Gründe ggf. mit einem Komma.

- ja, und zwar: _____
 nein

13. Wenn Sie an Ihr aktuelles bzw. ihr letztes Forschungsvorhaben denken, gibt/gab es dabei...

Arbeiten Sie aktuell an mehreren Projekten, so denken Sie bitte an das Projekt, mit dem größten Datenumfang bzw. der intensivsten Datenverarbeitung. Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	ja	nein	weiß nicht
...eine hauptverantwortliche Person für das Forschungsdatenmanagement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...eine Prüfung des Vorhabens durch den/die Datenschutzbeauftragte*n?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...eine Prüfung des Vorhabens durch eine Ethikkommission?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...einen Datenmanagementplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...ein Datensicherheitskonzept?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...einen dokumentierten Metadatenstandard?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...andere dokumentierte, vorhabensspezifische Richtlinien oder Standards?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn ja, weiter zu Frage 14, ansonsten weiter zu Frage 15

14. Welche anderen dokumentierten, vorhabensspezifischen Richtlinien oder Standards gibt/gab es?

Bitte nennen Sie mit Komma getrennt weitere Richtlinien und Standards.

15. Wenn Sie noch einmal an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken, kooperieren/kooperierten Sie dabei mit externen Partnern?

- ja
 nein

Weiter zu Frage 17

16. Um welche Art(en) von externen Partner(n) handelt/e es sich?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- andere Hochschule(n) in Deutschland
 andere Hochschule(n) in Europa
 andere Hochschule(n) im außereuropäischen Ausland
 außeruniversitäre Forschungseinrichtung(en)
 Non-Profit Organisation(en)
 Wirtschaftsunternehmen
 Gebietskörperschaft(en) des öffentlichen Rechts (Kommunen, Länder usw.)
 Sonstige, und zwar: _____

17. Wenn Sie den Umgang mit Ihren Forschungsdaten verbessern möchten, was benötigen Sie dafür konkret?

Bitte nennen Sie mit Komma getrennt Ihre Bedarfe.

18. Wie wichtig sind die folgenden Themen in Ihrer Forschung?

Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	unwichtig	etwas wichtig	ziemlich wichtig	sehr wichtig	weiß nicht
Elektronische Laborbücher oder Labor- Informations- und Management-Systeme	<input type="checkbox"/>				
Datenmanagementpläne	<input type="checkbox"/>				
Datenschutz	<input type="checkbox"/>				
Urheberrecht	<input type="checkbox"/>				
Patente	<input type="checkbox"/>				
Langzeitarchivierung	<input type="checkbox"/>				
Open Access	<input type="checkbox"/>				
Datenveröffentlichung	<input type="checkbox"/>				
Metadaten	<input type="checkbox"/>				
Dokumentation des Forschungsprozesses	<input type="checkbox"/>				
Nachnutzung von Daten anderer	<input type="checkbox"/>				
kollaboratives Arbeiten mit externen Partnern	<input type="checkbox"/>				

19. Wie umfangreich schätzen Sie Ihre Kenntnisse in den folgenden Themen ein?

Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	keine Kenntnisse	geringe Kenntnisse	ziemlich gute Kenntnisse	sehr gute Kenntnisse
Elektronische Laborbücher oder Labor-Informations- und Management-Systeme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenmanagementpläne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urheberrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langzeitarchivierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Access	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenveröffentlichung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metadaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentation des Forschungsprozesses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachnutzung von Daten anderer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kollaboratives Arbeiten mit externen Partnern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. Wie oft würden Sie die folgenden Softwarelösungen nutzen, wenn es dafür eine hochschulweite Lizenz geben würde?

Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	nie	selten	manchmal	oft	sehr oft	Hochschul- lizenz bereits vorhanden	weiß nicht
Elektronisches Laborbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Software zur Erstellung von Datenmanagementplänen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Umfragesoftware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Projektmanagementsoftware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Literaturverwaltungssoftware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Versionierungssoftware	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Chatprogramm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Clouddienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Forschungsdatenrepositorium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
High Performance Computing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
andere Software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Bei Nutzung anderer Software, weiter zu Frage 21, ansonsten weiter zu Frage 22.

21. Welche Art von anderer Software meinen Sie?

22. Wie oft haben Sie Bedarf an speziell angepassten Softwarelösungen für den Umgang mit Ihren Forschungsdaten?

- nie
- selten
- manchmal
- oft
- sehr oft
- kann ich nicht einschätzen

23. Haben Sie von den folgenden Richtlinien schon einmal gehört?

Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	ja	nein
FAIR-Prinzipien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARE-Prinzipien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DFG-Richtlinie zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richtlinie zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis Ihrer Hochschule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richtlinie zum Forschungsdatenmanagement Ihrer Hochschule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data Literacy Charta des Stifterverbands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Research Data Management and Open Science requirements in Horizon Europe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

24. Haben Sie von den folgenden Institutionen schon einmal gehört?

Bitte wählen Sie in jeder Zeile eine Antwortoption aus.

	ja	nein
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Research Data Alliance (RDA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
European Open Science Cloud (EOSC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25. Inwiefern sind Forschungsdatenmanagement oder Data Literacy in Ihrer Lehrtätigkeit relevant?

Forschungsdatenmanagement umfasst alle Methoden und Verfahren, die geeignet sind Forschungsdaten langfristig nutzbar und verfügbar zu machen. Es kommt sowohl beim Erheben als auch beim Bearbeiten, Auswählen, Speichern und Archivieren von Daten zum Einsatz.

Data Literacy beschreibt die Fähigkeit, mit Daten sachgerecht und kritisch umzugehen, das heißt sie kompetent zu sammeln, zu verarbeiten, zu interpretieren und anzuwenden.

- gar nicht
- Ich bringe Studierenden einen professionellen Umgang mit (Forschungs-)Daten bei, bezeichne das aber nicht als Forschungsdatenmanagement oder Data Literacy.
- Teile meiner Lehrveranstaltung(en) beschäftigen sich explizit mit Forschungsdatenmanagement bzw. Data Literacy.
- Ich biete eine (oder mehrere) Lehrveranstaltung(en) speziell zum Forschungsdatenmanagement bzw. zu Data Literacy an.
- Ich übe keine Lehrtätigkeit aus.

26. Wussten Sie, dass Sie zusätzliche Ressourcen (Sach- und Personalkosten) für Forschungsdatenmanagement bei diversen Forschungsförderungsorganisationen für Ihre Vorhaben beantragen können?

- ja
- nein

27. Haben Sie eine ORCID-ID?

- ja
- nein
- kenne ich nicht

28. Welcher Hochschule gehören Sie an?

Durch Texteingabe können Sie die Auswahl eingrenzen.

Dropdown-Menü

29. Wussten Sie, dass es an Ihrer Hochschule eine lokale Servicestelle für Forschungsdatenmanagement gibt?

Weblink: [Link zur jeweiligen lokalen Servicestelle]

- ja
- nein

Weiter zu Frage 31

30. Haben Sie bereits eine Schulungs- oder Beratungsleistung dieser Servicestelle in Anspruch genommen?

- ja
- nein

31. Welchen Status haben Sie?

- Professor/-in
- Post-Doc
- wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit Promotionsvorhaben
- wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ohne Promotionsvorhaben
- Laboringenieur*in
- studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft
- anderer Status

32. Welchem Fachgebiet würden Sie sich zuordnen?

- Geisteswissenschaften
- Sport
- Rechtswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Mathematik, Naturwissenschaften
- Gesundheitswissenschaften
- Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
- Ingenieurwissenschaften
- Informatik
- Kunst, Kunstwissenschaft (auch Musik)
- Zentrale Einrichtungen (Bibliothek, Rechenzentrum, Verwaltung etc.)

33. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?

- weiblich
- männlich
- divers
- keine Angabe

34. Wie alt sind Sie?

- jünger als 30 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40-49 Jahre
- 50-59 Jahre
- 60 Jahre oder älter
- keine Angabe

35. Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen oder zum Thema Forschungsdatenmanagement? Dann führen Sie diese bitte hier aus!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage!

Ihre Antworten wurden gespeichert. Sie können das Fenster nun schließen.

Bei Fragen zur Erhebung wenden Sie sich bitte an hefdi@uni-marburg.de.